

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 1
2023

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёқуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек Акрамжон угли СТАБИЛЬНОСТИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТОВ.....	6
2. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Хайитов Алишер Адхамович ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ КИСТ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСА.....	9
3. Ибрагимова Феруза Икромовна, Гаффоров Суннатулло Амруллоевич КИМЁВИЙ САНОАТ ИШЧИЛАРИДА СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРИНИ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ.....	13
4. Musurmanov Fazliddin Isamiddinovich, Pulatova Barno Juraxanovna METABOLIK SINDROM BILAN KECHEYOTGAN YUZ-JAG‘ SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO-IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	18
5. Шайматова Азизахон Рустамбековна, Ахророва Малика Шавкатовна ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.....	22
6. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Нарзуллаев Илғор Дилмуродович, Бахронов Бекзод Шавкатович, Абдуманнобов Жалолиддин Голиб ўғли, Сулаймонова Мехринисо Музаффаровна ХАВФСИЗ ХУРУЖСИМОН ҲОЛАТИЙ БОШ АЙЛАНИШИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ САМАРАЛИ АЛГОРИТМИ.....	25
7. Усмонов Фарходжон Комилжонович, Хабилов Нигман Лукманович, Мун Татьяна Олеговна, Усмонов Комилжон Одилович ИССЛЕДОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО И ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИМПЛАНТАТА IMPLANT.UZ С БИОАКТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДЕКСНОЙ ОЦЕНКИ.....	30
8. Xasanova Lola Emilovna, Rizayev Jasur Alimdjaniyovich, Madina Yunusxodjayeva Kamaliddinovna TEZ PROGRESSIV PARODONTIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA ALVEOLYAR JARAYONNING DESTRUKTIV O'ZGARISHLARINI O'RGANISH NATIJALARI.....	33
9. Камнева Нина Анатольевна, Камнева Ирина Анатольевна ОБЗОР ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ЭМАЛЕВОГО МАТРИКСА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ БИФУРКАЦИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ОБЛАСТИ МОЛЯРОВ.....	36
10. Fayziboev Pirmamat Normamatovich, Axrorova Malika Shavkatovna TISH KARIESI BILAN KASALLANGAN VA SOG‘LOM BOLALARNING OVQATLANISHINI BAHOLASH.....	39
11. Мун Татьяна Олеговна, Хабилов Нигман Лукманович, Усмонов Фарходжон Комилжонович ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ “IMPLANT.UZ” ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФЕКТА НИЖНЕГО ЗУБНОГО РЯДА. (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ).....	43
12. Мун Татьяна Олеговна, Хабилов Нигман Лукманович, Усмонов Фарходжон Комилжонович ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИМПЛАНТАТА “IMPLANT.UZ”.....	50
13. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Baxronov Bekzod Shavkatovich, Narzullaev Ig‘or Dilmurodovich, Uktamov Dierbek Shuxratovich, Ikromova Guli Nemat kizi KUNDALIK KLINIK AMALIYOTDA XAVFSIZ XURUJSIMON HOLATIY BOSH AYLANISHI QAYD ETILGAN BEMORLARNI TASHXISLASH VA DAVOLASH.....	53
14. Hamroev Sharof Shomahmadovich, Ibragimova Feruza Ikromovna KIMYO SANOA TI KORXONASI ISHCHI AYOLLARI STOMATOLOGIK SALOMATLIGI VA HAYOT SIFATI ORASIDAGI BOG‘LIQLIKNI ANIQLASH KO‘RSATKICHLARI.....	57
15. Абдюсупова Камола Мирвалиевна, Хайдаров Артур Михайлович, Мухамедкаримова Севара Рустамовна ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБНОЙ ОБСЕМЕНЁННОСТИ ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ У БОЛЬНЫХ ПАРОДОНТИТОМ НА ФОНЕ ГЕПАТИТА С МЕТОДОМ ПЦР.....	63
16. Abdullaev Dilmurod Sharifovich, Rizaev Jasur Alimjanovich, Abdullaev Sharif Yuldashevich ROLE OF CYTOKINE STATUS AND ORAL FLUID AND BLOOD ANTIMICROBIAL PEPTIDES IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS COMBINED WITH CARDIOVASCULAR DISEASE (literary review).....	68

Ризаев Жасур АлимджановичСамаркандский государственный
медицинский университет**Шодмонов Ахрорбек Акрамжон угли**
Докторант Ташкентский государственный
стоматологический институт

СТАБИЛЬНОСТИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТОВ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7810136>

АННОТАЦИЯ

В статье описываются факторы, влияющие на стабильность импланта: пол пациента, диаметр импланта, место имплантации. Описывается метод RFA, с помощью которого определялся коэффициент стабилизации имплантата.

Ключевые слова: ISQ, RFA, дентальная имплантация.

Rizayev Jasur AlimdjanovichSamarkand State
Medical University**Shodmonov Axrorbek Akramjon ugli**Doctoral student
Tashkent State Dental Institute

DENTAL IMPLANTS STABILITY

ANNOTATION

The article describes the factors that affect the stability of the implant: patient's gender, implant diameter, implantation site. The RFA method is described, which was used to determine the stabilization coefficient of the implant.

Key words: ISQ, RFA, dental implantation.

Rizayev Jasur AlimdjanovichSamarqand Davlat
tibbiyot universiteti**Shodmonov Axrorbek Akramjon ugli**tayanch doktranti
Toshkent davlat stomatologiya instituti

DENTAL IMPLANTATLARNING BARQARORLIGI

ANNOTATSIIYA

Maqolada implantning barqaroligiga ta'sir qiluvchi omillar tasvirlangan: bemorlarning jinsi, implantlar diametri, implantatsiya soxasi. Implantning stabilizatsiya koeffitsientini aniqlash uchun foydalanilgan RFA usuli tasvirlangan.

Kalit so'zlar: ISQ, RFA, dental implantatsiya.

Введение. Значение ISQ (implant stability quotient - коэффициент стабилизации имплантата) положительно отражает общую механическую стабильность имплантата. А более подробный анализ зарегистрированных значений ISQ пациента существенно помогает хирургу оценить практическую схему нагрузки для конкретного пациента и оценить в количественном масштабе вероятность долгосрочной приживаемости дентальных имплантатов. Однако значения ISQ находятся под влиянием большого количества клинических и биологических факторов. Изучение этих факторов и послужило целью настоящего исследования.

Материалы и методы исследования. В исследовании

приняло участие 100 человек, со средним возрастом 61,04±34,8 лет, мужчин 54, женщин 46 человек.

Проверка стабильности имплантов проводилось при помощи метода RFA на аппарате Penguin RFA, предназначенного для измерения коэффициента стабильности (ISQ) дентальных имплантатов. Драйвер Multipeg прикручивается к импланту, прибор измеряет резонансную частоту драйвера и представляет ее как значение ISQ. Значение ISQ от 1 до 99 отражает стабильность имплантата: чем выше значение, тем стабильнее имплантат. Прибор измеряет значение ISQ с точностью +/- 1 единицы ISQ. Для приведения Multipeg в вибрацию с наконечника инструмента посылаются короткие магнитные импульсы. Магнитные импульсы

взаимодействуют с магнитом внутри Multipeg и вызывают его вибрацию. Датчик в приборе улавливает переменное магнитное поле от вибрирующего магнита, вычисляет частоту и, исходя из этого, значение ISQ. Измерение проводится со всех сторон имплантата;

Результаты исследования. Расположение имплантата относительно зубного ряда рассматривается как потенциальный

фактор, способный повлиять на значения ISQ. В нашем исследовании корреляционный анализ показал связь более высоких значений ISQ для передних имплантатов, чем для боковых ($p < 0,05$).

Также мы обнаружили, что значения ISQ имплантатов, как правило, выше на нижней челюсти (61,3±32,4) по сравнению с имплантатами, установленными на верхней челюсти (56,2±31,9).

Таблица 1

Зависимость ISQ от различных параметров установки имплантатов.

Параметры	ISQ (коэффициент стабильности имплантата)			
	Группа I		Группа II	
Локация имплантата				
	М	Ж	М	Ж
Верхняя челюсть	57,24±30,8	47,1±21,2	57,17±29,4	48,3±26,3
Нижняя челюсть	60,13±33,1	50,4±29,7	60,2±27,7	52,2±28,6
Плотность кости				
	Сразу после имплантации	Через 3 месяца	Сразу после имплантации	Через 3 месяца
D 1	62,11±29,7	51,5±34,2	63,14±32,2	51,2±28,4
D 2	63,14±27,2	52,2±28,1	61,4±33,0	50,3±31,6
D 3	55,89±26,4	52,15±24,4	57,56±27,2	49,11±24,68
D 4	46,83±28,1	51,0±29,3	46,47±28,94	49,94±29,88
Время имплантации				
	Сразу после имплантации	Через 3 месяца	Сразу после имплантации	Через 3 месяца
Немедленная	49,17±24,6	58,3±34,14	51,13±28,7	61,36±34,5
Отсроченная	60,24±35,2	59,8±28,9	62,3±25,3	62,2±24,1
Костная пластика				
Да	57,12±23,4		59,6±27,18	
Нет	62,13±29,1		64,1±21,7	
Место в зубной дуге				
	Верхняя челюсть	Нижняя челюсть	Верхняя челюсть	Нижняя челюсть
Фронтальный отдел	54,2±28,3	65,14±29,3	56,3±27,5	64,6±28,4
Боковой отдел	45,3±28,1	53,17±26,4	44,4±24,5	52,12±26,2

Таблица 2

Корреляция между ISQ и потенциальными факторами, влияющими на остеоинтеграцию.

Факторы	ISQ коэффициент корреляции (r) Пирсона	Достоверность различий между показателями
Длина имплантата	0,02	$p < 0,001$
Диаметр	0,36	$p < 0,001$
Тип кости	0,18	$p < 0,01$
Немедленная или отсроченная имплантация	0,06	$p < 0,001$
Костная пластика	0,05	$p < 0,001$
Место в зубной дуге	0,19	$p < 0,05$
Нижняя челюсть	0,16	$p < 0,001$
Пол (мужской)	0,15	$p < 0,05$

Пол – еще один потенциальный фактор, оказывающий влияние на стабильность имплантата. В нашем исследовании значения ISQ у мужчин были достоверно выше, чем у женщин на всех этапах измерений ($p < 0,05$), что подтверждалось данными корреляционного анализа ($r = 0,15$).

Наше исследование выявило, что показатели отсроченной и немедленной стабильности при первичном исследовании имеют различия ($p < 0,001$), однако через 3 месяца вторичная стабильность восстанавливается до значений ISQ, полученных во время фазы первичной стабильности. Т.е., можно рассматривать метод немедленной имплантации как надежный и позволяющий достичь

нужной стабильности, без необходимости затрат лишнего времени на заживление после удаления зуба.

Диаметр имплантатов был определен как фактор, который может влиять на результаты ISQ имплантата (коэффициент корреляции 0,36).

Длина имплантата не имела значительного влияния на первичную стабильность имплантатов в нашем исследовании.

Непосредственно после установки были обнаружены значительные различия между двумя группами пациентов с костью 1-2-го и 3-4-го типа в месте имплантации, но через 12 недель между этими различными типами костей больше не наблюдалось различий в сигналах.

В нашем исследовании мы не обнаружили существенных различий для значений ISQ между случаями костной пластики и без костной пластики. Не было обнаружено корреляции между потерей маргинальной кости и изменениями показателей стабильности имплантата.

Данные о том, что значения ISQ имплантатов, как правило, выше на нижней челюсти ($61,3 \pm 32,4$) чем на верхней челюсти ($56,2 \pm 31,9$) совпадают с данными других публикаций, сообщающих, что значения ISQ имплантатов, установленных в нижнюю челюсть, значительно выше, чем у имплантатов, установленных в верхнюю [6,8,9].

Данные о диаметре имплантатов как факторе, который может влиять на результаты ISQ имплантата подтверждаются данными других исследований, где при увеличении диаметра имплантата полученные значения ISQ также увеличилось [6,8,9].

О том, что длина имплантата не имеет значительного влияния на первичную стабильность имплантатов сообщали и другие авторы, однако есть сообщение, что значимая корреляция присутствует только при использовании имплантата длиной 15 мм. Более того, два клинических исследования [3,8] сообщили, что корреляция длины имплантата со значениями ISQ может быть обнаружена только у имплантатов, установленных на верхней челюсти, но не на нижней челюсти.

Таким образом, из доступной в настоящее время литературы следует, что большая длина имплантата может быть фактором, способным повлиять на стабильность имплантата, но только в том случае, если существуют очень конкретные клинические

имплантационные ситуации.

В нескольких публикациях сообщалось, что влияние пола на стабильность имплантата (и, следовательно, на измерения ISQ) было непостоянным. Guler A. и др. показали, что гендерный параметр действительно может существенно влиять на значения ISQ [5].

Расположение имплантата в области зубов рассматривается как потенциальный фактор, способный повлиять на значения ISQ. Что касается расположения внутри зубной дуги, статистический анализ показал более высокие значения ISQ для передних имплантатов, чем для боковых фиксаторов [4]. Однако в других исследованиях не было обнаружено существенных различий между значениями ISQ, относящимися к имплантатам в переднем отделе нижней челюсти, заднем отделе нижней челюсти или переднем отделе верхней челюсти [1,2].

Хирургический протокол с немедленной имплантацией способен значительно сократить время клинического лечения и поэтому становится все более популярным. Нет сообщений о существенных различиях в показателях успеха, а эстетические результаты сопоставимы при сравнении имплантатов, установленных немедленно и отсроченно [7].

Выводы. Таким образом, к потенциальным факторам, которые влияют на стабильность имплантата можно отнести: диаметр имплантата ($r=0,36$), место расположения в зубном ряду ($r=0,19$) и челюсть, куда проводилась имплантация ($r=0,16$), и пол пациента ($r=0,15$), что в целом, подтверждается данными литературы.

Список Литературы:

1. Bischof M, Nedir R, Szmukler-Moncler S, Bernard JP, Samson J. Implant stability measurement of delayed and immediately loaded implants during healing. *Clin Oral Implants Res.* Oct 2004;15(5):529–539.
2. Boronat Lopez A, Balaguer Martinez J, Lamas Pelayo J, Carrillo Garcia C, Penarrocha Diago M. Resonance frequency analysis of dental implant stability during the healing period. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal.* Apr 01 2008;13(4):E244–E247.
3. Guler AU, Sumer M, Duran I, Sandikci EO, Telcioglu NT. Resonance frequency analysis of 208 Straumann dental implants during the healing period. *J Oral Implantol.* Apr 2013;39(2):161–167
4. Kim HJ, Kim YK, Joo JY, Lee JY. A resonance frequency analysis of sandblasted and acid-etched implants with different diameters: a prospective clinical study during the initial healing period. *J Periodontal Implant Sci.* Apr 2017;47(2):106–115.
5. Kubaev A.S., Buzrukzoda J.D., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
6. Mangano FG, Mangano C, Ricci M, Sammons RL, Shibli JA, Piattelli A. Esthetic evaluation of single-tooth Morse taper connection implants placed in fresh extraction sockets or healed sites. *J Oral Implantol.* Apr 2013;39(2):172–181
7. Park KJ, Kwon JY, Kim SK, et al. The relationship between implant stability quotient values and implant insertion variables: a clinical study. *J Oral Rehabil.* Feb 2012;39(2):151–159.
8. Rizaev J.A., Akhrorova M.Sh., Kubaev A.S., Khazratov A.I. Clinical and immunological aspects of the relationship of the oral cavity and covid-19, TJE - Thematic journal of Education, 7, 3-15, 2022
9. Rizaev Jasur Alimjanovich, Ahrorova Malika Shavkatovna, Kubaev Aziz Saydalimovich, Hazratov Alisher Isamiddinovich, Morphological Changes in the Oral Mucous Membrane in Patients with COVID-19, *American Journal of Medicine and Medical Sciences*, Vol. 12 No. 5, 2022, pp. 466-470. doi: 10.5923/j.ajmms.20221205.04.
10. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 4-8.
11. Shiffler K, Lee D, Rowan M, Aghaloo T, Pi-Anfruns J, Moy PK. Effect of length, diameter, intraoral location on implant stability. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol.* Dec 2016;122(6):e193–e198
12. Бузрукзода, Ж., Ахтамов, Ш., & Щербаклова, Ф. (2022). АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ СТРОЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА САМАРКАНДА ПО ДАННЫМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ. *Медицина и инновации*, 1(4), 238–241. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/391
13. Загорский, В.А. Протезирование зубов на имплантатах. Руководство / В.А.Загорский, Т.Г.Робустова. - Москва. 2011. – 352 с.
14. Кудратов Ш.Ш., Мухамедов И.М., Назаров З.З. Влияние местной защиты и микрофлоры полости рта на репаративную регенерацию после остеопластики челюстей и дентальной имплантации у больных сахарным диабетом. *Stomatologiya*, 2017, 3, 50-54.
15. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований*. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000